

De waardering van actieve belastinglatenties en de impact op de effectieve belastingdruk onder IAS 12

Arjan Brouwer, Ewout Naarding en Sebastiaan Stoffelen

SAMENVATTING In dit artikel beschrijven wij de problematiek rondom het opnemen van actieve belastinglatenties. Het opnemen van actieve belastinglatenties is een complexe exercitie vanwege de inherente risico's en onzekerheden rondom het inschatten van toekomstige fiscale winsten. Ons onderzoek toont aan dat aanpassingen van de opgenomen actieve belastinglatenties frequent voorkomen. Daarnaast heeft het in eerste instantie niet en op een later moment alsnog opnemen van een actieve belastinglatentie een grote impact op de effectieve belastingdruk. Onze resultaten laten tevens zien dat het management moeite heeft met het bepalen van de op te nemen actieve belastinglatentie. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige drempel in IAS 12 rondom de opname van actieve belastinglatenties en het verbod tot het contant maken van belastinglatenties. Naar onze mening is het echter mogelijk om binnen de huidige bepalingen van IAS 12 tot een robuustere en meer betrouwbare waardering te komen.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Ons onderzoek toont aan dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen frequent de waardering van actieve belastinglatenties moeten aanpassen. De subjectieve inschatting die vereist is voor het al dan niet waarderen van actieve belastinglatenties blijkt in de praktijk voor veel ondernemingen lastig. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan handvatten rondom de waarschijnlijkheid van toekomstige fiscale winst en het verbod tot het contant maken van belastinglatenties in IAS 12. In dit artikel beschrijven wij een methodiek om consistentie te bereiken tussen de gegevens die worden gehanteerd bij de jaarlijkse impairmenttest en de opname van de actieve belastinglatenties. Dit resulteert in een theoretisch onderbouwd model voor het omgaan met de risico's die inherent verbonden zijn aan het inschatten van toekomstige fiscale winst. Het geeft invulling aan de vereiste, maar lastig te bepalen waarschijnlijkheid van toekomstige fiscale winst.

1 Inleiding

De gerapporteerde winstbelastingpositie van ondernemingen staat ondanks of wellicht juist door de schulden-crisis nog steeds volop in de schijnwerpers. Recentelijk is bijvoorbeeld in het Financieele Dagblad aandacht besteed aan de omvangrijke actieve belastinglatenties uit hoofde van rechten op voorwaartse verliescompensatie van banken in Europa.¹ De fiscale verliezen zijn ontstaan door grote afboekingen bij de banken op onder meer schuld papier van Griekenland. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kijkt daarnaast ook nog steeds kritisch naar de gerapporteerde belastingpositie onder International Financial Reporting Standards (IFRS). Zij constateerde eind 2010 dat de toelichtingen over winstbelastingen verbetering behoeven (AFM, 2010). In het bijzonder noemt de AFM de toelichting van de oorzaken voor afwijkingen tussen het toepasselijke belastingtarief en de effectieve belastingdruk. Ook kan menigeen zich nog de Spyker-casus herinneren waarin de AFM in haar eerste jaarrekeningprocedure onder meer de opname van een actieve belastinglatentie ter discussie heeft gesteld. Hoewel de AFM door achtereenvolgens de Ondernemingskamer en de Hoge Raad in het ongelijk is gesteld, werd in deze zaak wel duidelijk dat ondernemingen de opname van actieve belastinglatenties goed gedocumenteerd dienen te onderbouwen. Fiscale verliezen of verrekenbare tijdelijke verschillen vertegenwoordigen een zekere waarde voor de onderneming omdat deze bij verrekening in de toekomst de fiscale winst en dus de te betalen belasting verlagen. Actieve belastinglatenties kunnen onder IAS 12 Winstbelastingen (IAS 12) echter pas op de balans worden opgenomen als het waarschijnlijk is dat voldoende toekomstige fiscale winst beschikbaar is om de fiscale verliezen mee te verrekenen of het tijdelijke verschil tegen af te zetten. In IAS 12 wordt geen concrete invulling gegeven aan het begrip waarschijnlijk. Het inschatten van waarschijnlijke toekomstige fiscale winsten ter onderbouwing van actieve belastinglatenties is mede hierdoor een

lastige aangelegenheid, zeker in het huidige onzekere economische klimaat. De opname van een actieve belastinglatentie is niet alleen complex maar ook sterk afhankelijk van de inschattingen van het management. In de literatuur zijn om deze reden zorgen geuit dat de opname van actieve belastinglatenties door het management wordt gebruikt om de winst te sturen (Khalaf, 1993). Naast de zorgen over winststuring is er ook veel kritiek over het feit dat belastinglatenties dwingend nominaal gewaardeerd moeten worden (Kissinger, 2006). Ondanks dat inschattingen over het algemeen subjectiever worden naarmate verder in de toekomst wordt gekeken, en verder in de toekomst gelegen verrekenmogelijkheden economisch gezien een lagere waarde voor de onderneming vertegenwoordigen, mogen actieve belastinglatenties onder IAS 12 niet worden verdisconteerd. De International Accounting Standards Board (IASB) is van mening dat het verdisconteren van belastinglatenties te complex en praktisch onhaalbaar is. Wij zijn echter van mening dat het verdisconteringsverbod in IAS 12 het management mogelijkheden ontnemt om de waarde van actieve belastinglatenties te corrigeren voor de inherente onzekerheid omtrent de toekomstige realisatie. Het mogelijke gevolg is dat de schatting van ondernemingen subjectiever wordt, hetgeen gepaard gaat met veel aanpassingen van de waarde van actieve belastinglatenties, met volatiliteit in de effectieve belastingdruk als gevolg. Onderzoek van Epe (2010) laat zien dat de waardering van actieve belastinglatenties een statistisch significante invloed heeft op de gerapporteerde nettowinsten van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Het onderzoek van Epe (2010) richt zich echter primair op de toepassing van de Nederlandse verslaggevingsregels. Er is in Nederland nog geen aanvullend empirisch onderzoek verricht naar de invloed van actieve belastinglatenties op de nettowinst op basis van IAS 12. In dit artikel onderzoeken wij de invloed van actieve belastinglatenties op de effectieve belastingdruk van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen die hun jaarrekening opstellen op basis van IFRS. Aangezien de IASB vastberaden lijkt ten aanzien van de verplichte nominale waardering van belastinglatenties, beschrijven wij ook welke mogelijkheden IAS 12 biedt om opgenomen actieve belastinglatenties systematisch te corrigeren voor toekomstige risico's.

Het artikel heeft de volgende opbouw. Paragraaf 2 beschrijft het theoretisch en regelgevend kader. In paragraaf 3 beschrijven we de uitkomsten van voorgaand onderzoek op het gebied van waarderelevantie en winststuring (door middel) van actieve belastinglatenties. In paragraaf 4 geven we de bevindingen van ons empirisch onderzoek weer. Vervolgens beschrijven we in paragraaf 5 een theoretisch onderbouwd en praktisch hanteerbaar

model voor de bepaling van de waarde van actieve belastinglatenties. We sluiten het artikel af met onze conclusies.

2 Theoretisch en regelgevend kader actieve belastinglatenties

Sinds 2005 dienen alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen op basis van IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Unie. De relevante IFRS-standaard voor winstbelastingen is IAS 12. IAS 12.24 bepaalt dat voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen een actieve belastinglatentie moet worden opgenomen, voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het verrekenbare tijdelijke verschil kan worden gerealiseerd. Ook voor fiscale verliezen die beschikbaar zijn voor voorwaartse verliescompensatie dient op basis van IAS 12.34 een actieve belastinglatentie te worden opgenomen indien het waarschijnlijk is dat er voldoende fiscale winst beschikbaar is voor verrekening. Hoewel IAS 12 het begrip waarschijnlijk niet concreet invult, wordt dit in de praktijk geïnterpreteerd als een kans van meer dan 50%.² Deze 50%-grens en de wijze waarop deze nu wordt toegepast kan in voorkomende gevallen zorgen voor een vrij zwart-witte benadering rondom de opname van actieve belastinglatenties. Een kleine stijging in de waarschijnlijkheid van toekomstige fiscale winsten kan het verschil maken tussen het niet waarderen en het volledig waarderen van de actieve belastinglatentie met als gevolg grote effecten op de gerapporteerde effectieve belastingdruk van de onderneming.

De kernvraag bij het waarderen van actieve belastinglatenties is dus of het waarschijnlijk geacht wordt dat er voldoende toekomstige fiscale winst zal zijn. IAS 12 beschrijft drie bronnen van toekomstige fiscale winsten. Allereerst zijn er de bestaande belastbare tijdelijke verschillen die betrekking hebben op dezelfde belastbare entiteit en belastingautoriteit die naar verwachting in dezelfde periode zullen omkeren als de actieve belastinglatentie (IAS 12.28). Een tweede bron zijn waarschijnlijke toekomstige fiscale winsten (IAS 12.29) en de derde en laatste bron zijn belastingplanningsmogelijkheden waardoor fiscale winst wordt geschapen binnen de verdampingstermijn (IAS 12.29). De eerstgenoemde bron, de bestaande belastbare tijdelijke verschillen die leiden tot passieve belastinglatenties, is een relatief objectieve bron. Indien er voldoende geschikte passieve belastinglatenties beschikbaar zijn dan is er feitelijk zekerheid omtrent de realisatie van de actieve belastinglatentie (zie ook Epe, 2010). De derde bron, fiscale planningsmogelijkheden, omvat eventuele onzekerheden die ontstaan omdat de fiscus niet akkoord gaat met de voorgestelde belastingplanning. Ons artikel richt zich echter op de tweede bron, de toekomstige fiscale winst.

Het wegen van de waarschijnlijkheden in de analyse van actieve belastinglatenties bevat een hoge mate van subjectiviteit. Het is namelijk lastig om exact te onderbouwen of bepaalde verwachte fiscale winst al dan niet voldoet aan het waarschijnlijkheidscriterium van IAS 12. IAS 12 geeft wel enkele richtlijnen. Als een onderneming in het recente verleden fiscale verliezen heeft geleden, is dit een duidelijke aanwijzing dat er mogelijk geen toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn (IAS 12.35). In dat geval mag een onderneming slechts een actieve belastinglatentie opnemen voor zover zij over voldoende belastbare tijdelijke verschillen beschikt of als er andere overtuigende aanwijzingen zijn dat er voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn. Het begrip overtuigende aanwijzingen heeft volop in de aandacht gestaan tijdens het Spyker-arrest en is vanuit deze context ook uitgebreid beschreven in de literatuur (zie onder meer Reimers, 2008; 2010). Hieruit blijkt onder meer dat het management externe analistenrapporten kan aanvoeren als overtuigende aanwijzingen. Bij de analyse van toekomstige fiscale winst moet zowel gekeken worden naar positieve als negatieve informatie. Hierbij geldt uiteraard dat objectieve, verifieerbare informatie zwaarder weegt dan minder objectieve informatie. Ondanks het feit dat de waarschijnlijkheid van toekomstige fiscale winst minder wordt naarmate de tijdshorizon langer is, mag er geen arbitrair einde aan de tijdshorizon worden toegepast. Er moet uiteraard wel rekening worden gehouden met de geldende verliesverdampingstermijnen op basis van de belastingwetgevingen. Ondernemingen moeten tenslotte op elke balansdatum zowel de opgenomen als de niet opgenomen actieve belastinglatenties opnieuw beoordelen (IAS 12.37). Hoewel het wellicht logisch lijkt om bij de waardering rekening te houden met de tijdswaarde van geld, een directe belastingaftrek is nu eenmaal meer waard dan een belastingaftrek over tien jaar, is het niet toegestaan om belastinglatenties te verdisconteren. Op basis van IAS 12.53 moeten (actieve) belastinglatenties worden opgenomen tegen hun nominale waarde. Belangrijkste redenen voor het disconteringsverbod is het feit dat er een gedetailleerde complexe inschatting gemaakt zou moeten worden van de waarde van de toekomstige verrekening van de fiscale verliezen en tijdelijke verschillen (IAS 12.54). Aangezien vooral fiscale verliezen vaak een lange periode van verrekening vergen, stuit dit volgens de IASB op bezwaar. Hoe verder in de toekomst een inschatting van beschikbare fiscale winst gemaakt moet worden, hoe moeilijker het wordt om een betrouwbare inschatting te maken. Aangezien er geen discontering mag plaatsvinden, wordt aan het bedrag in de verre toekomst desalniettemin in beginsel dezelfde waarde toegekend als aan de in de nabije toekomst verwachte fiscale winst, dit in tegenstelling tot veel andere IFRS-standaarden.³

De effectieve belastingdruk onder IAS 12 wordt berekend door de totale belastinglast (-bate) te delen door de commerciële IFRS-winst voor belastingen. In de toelichting moet een aansluiting worden opgenomen tussen de verwachte belastingdruk op basis van het van toepassing zijnde nominale belastingtarief en de gerapporteerde belastingdruk. IAS 12.81(c) vereist dat deze aansluiting de gebruikers van de jaarrekening in staat stelt om te begrijpen of het verband tussen de werkelijke belastinglast (-bate) en de te verwachten belastinglast (-bate) op basis van de commerciële winst ongebruikelijk is en het moet hen inzicht geven in de belangrijkste factoren die in de toekomst invloed zouden kunnen hebben op dit verband. Een van de zaken die zijn weerslag vindt in de effectieve belastingdruk is de aanpassing van de opgenomen actieve belastinglatenties (IAS 12.80(g)).

3 Waarderelevantie en winststuring actieve belastinglatenties

In de Nederlandse en internationale literatuur is in het verleden aandacht geweest voor het vraagstuk rondom de opname en waardering van actieve belastinglatenties. Centraal stond hierbij de vereiste mate van zekerheid die noodzakelijk is voor de opname van een actieve belastinglatentie in de jaarrekening. De eventuele opname van een actieve belastinglatentie werd hierbij ook wel omschreven als een afweging tussen het matchingprincipe en het voorzichtigheidsprincipe (zie onder meer Blokdijk, 1985 en Kampschöer, 1993). Vooral in de Verenigde Staten is veel empirisch onderzoek verricht naar de opname en de waardering van actieve belastinglatenties. Een onderzoek van Miller en Skinner (1998) geeft aan dat managers actieve belastinglatenties opnemen op basis van hun toekomstige verwachtingen omtrent de realisatie hiervan. Een onderzoek van Ayers (1998) laat zien dat de opname van een actieve belastinglatentie geassocieerd is met de marktwaarde van de onderneming en hierdoor waarderelevant is voor beleggers. De onderzoeksresultaten geven aan dat beleggers de opgenomen actieve belastinglatentie daadwerkelijk gelijkstellen aan een actief. Amir en Sougiannis (1999) hebben onderzocht hoe analisten en beleggers informatie rondom opgenomen actieve belastinglatenties uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie verwerken in de aandelenkoers. In hun onderzoek identificeren zij twee conflicterende signalen die verbonden zijn aan de aanwezigheid van fiscale verliezen uit het verleden. Enerzijds vertegenwoordigen opgenomen actieve belastinglatenties uit hoofde van fiscale verliezen namelijk een belastingbesparing. Er hoeft bij verrekening immers in de toekomst minder belasting te worden betaald. Dit is een positief signaal voor beleggers. Anderzijds duidt de aanwezigheid van fiscale verliezen uit het verleden op een risico dat er in de toekomst nog meer verliezen zullen gaan ontstaan. Dit

is een negatief signaal voor beleggers. Een onderzoek van Kumar en Visvanathan (2003) laat zien dat de openbaarmaking van wijzigingen in de opgenomen actieve belastinglatentie relevante informatie aan beleggers verschaft. Het onderzoek geeft aan dat beleggers de openbaarmaking van de aanpassing van een actieve belastinglatentie gebruiken om de verwachtingen van het management over de toekomstige (fiscale) resultaten te kunnen afleiden. Naarding en Langendijk (2007) laten zien dat beleggers de onder Nederlandse regelgeving opgenomen actieve belastinglatenties associëren met de waarde van de onderneming. Onderzoek van Chluddek (2011) geeft aan dat beleggers de informatie omtrent latente belastingen op basis van IAS 12 niet als waarderelevant beschouwen met uitzondering van omvangrijke actieve belastinglatenties die gesaldeerd op de balans zijn opgenomen.

Hoewel actieve belastinglatenties waarderelevantie hebben zijn er in de literatuur ook zorgen rondom winststuring door middel van de opname van actieve belastinglatenties. Onderzoek van Schrand en Wong (2003) laat zien dat Amerikaanse banken de discretie rondom de opname van actieve belastinglatenties gebruiken om hun nettowinsten te egaliseren. Ook in Nederland blijkt dat aanpassingen van de actieve belastinglatenties de nettowinst van beursgenoteerde ondernemingen significant beïnvloedt. Uit onderzoek van Epe (2010) blijkt dat het niet of niet volledig opnemen van actieve belastinglatenties een significante invloed heeft op de gerapporteerde winst van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. In zijn onderzoek concludeert Epe (2010) dat het management van een onderneming niet in staat is om de opname van de actieve belastinglatentie op een betrouwbare wijze in te schatten. Op basis van zijn onderzoeksresultaten concludeert Epe (2010) daarom dat ondernemingen als hoofdregel actieve belastinglatenties volledig in de balans moeten opnemen. Epe (2010) is dan ook van mening dat de regelgeving omtrent de opname van actieve belastinglatenties dient te worden herzien op dit punt en pleit voor een verwijdering van de drempel rondom waarschijnlijkheid in onder andere IAS 12.

4 Empirisch onderzoek

4.1 Methodologie en dataverzameling

Wij onderzoeken de impact van actieve belastinglatenties op de gerapporteerde effectieve belastingdruk van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen die rapporteren op basis van IFRS.

Het effect op de effectieve belastingdruk van aanpassingen van de actieve belastinglatenties, de realisatie van een niet opgenomen actieve belastinglatentie en het niet opnemen van een actieve belastinglatentie in het jaar dat deze ontstaat, dienen op basis van IAS 12.80 separaat te worden

toegelicht. De impact van actieve belastinglatenties op de belastinglast en op de effectieve belastingdruk wordt hierdoor expliciet zichtbaar voor de lezer van de jaarrekening. Wij verzamelen deze gegevens over de periode 2005 tot en met 2009. Voor ons onderzoek hebben wij alle ondernemingen geselecteerd die per ultimo 2009 een beursnotering hadden aan de Amsterdam Euronext. Vervolgens hebben we vanuit Compustat Global de IFRS winst voor belastingen (pre tax income) en de winstbelasting (income taxes total) verzameld voor de boekjaren 2005-2009. Ondernemingen waarvan de gegevens ontbreken in Compustat Global, alsmede ondernemingen die niet over de volledige onderzoeksperiode 2005-2009 beursgenoteerd waren hebben we verwijderd uit de steekproef. Ondernemingen met een gebroken boekjaar zijn opgenomen in de steekproef op basis van de boekjarenclassificatie in Compustat Global. Ondernemingen die hun jaarrekening opstellen op basis van de Amerikaanse verslaggevingregels (US GAAP) zijn tevens verwijderd uit de steekproef. Vervolgens hebben we vanuit de jaarrekeningen de gegevens uit de effectievebelastingdrukanalyse verzameld die betrekking hebben op de realisatie van niet opgenomen actieve belastinglatenties, de aanpassing van de waardering van de actieve belastinglatenties en de impact van het niet opnemen van een actieve belastinglatentie ter zake van in het jaar ontstane tijdelijke verrekenbare verschillen en/of fiscale verliezen beschikbaar voor voorwaartse compensatie. De jaarrekeningen zijn verzameld vanuit Company.info. Tabel 1 geeft onze selectie en uiteindelijke steekproef weer.

4.2 Beschrijvende statistiek

In deze paragraaf beschrijven wij de resultaten van ons empirisch onderzoek naar de invloed van actieve belastinglatenties op de effectieve belastingdruk van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Wij onderzoeken hierbij allereerst in welke mate de problematiek van het opnemen van actieve belastinglatenties voorkomt. Dit deel van het onderzoek verrichten wij door middel van

Tabel 1 Selectie van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de periode 2005-2009

	Aantal
Ondernemingen met een beursnotering op Amsterdam NYSE Euronext per ultimo 2009	112
Ondernemingen met ontbrekende gegevens in Compustat Global 2010 over de periode 2005-2009	-8
Ondernemingen die niet over de volledige onderzoeksperiode 2005-2009 beursgenoteerd zijn	-9
Ondernemingen die rapporteren op basis van US GAAP over de periode 2005-2009	-3
Selectie van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de periode 2005-2009	92
Totaal aantal observaties voor de periode 2005-2009	460

het inventariseren en analyseren van de oorzaken van aanpassingen van de actieve belastinglatenties. Vervolgens onderzoeken wij de kwantitatieve impact van de aanpassingen van de actieve belastinglatenties op de gerapporteerde effectieve belastingdruk. Tabel 2 geeft een overzicht van de verklaringen uit de gerapporteerde effectieve belastingdruk die betrekking hebben op het al dan niet opnemen van actieve belastinglatenties.

Gemiddeld genomen heeft bijna de helft (47%) van de door ons geselecteerde Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen een opwaartse of neerwaartse aanpassing van de effectieve belastingdruk als gevolg van actieve belastinglatenties over de periode 2005-2009. In onze totale steekproef over de periode van 5 jaar vinden wij daarnaast 331 waarnemingen van een opwaarts dan wel neerwaarts effect op de effectieve belastingdruk. De effecten zijn direct het gevolg van (eerdere) schattingen ten aanzien van het al dan niet opnemen van een actieve belastinglatentie. Op basis van deze resultaten concluderen wij dat de problematiek rondom het schatten van actieve belastinglatenties veel voorkomt bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Aangezien deze effecten separaat worden toegelicht in de opstelling van de effectieve belastingdruk, kan daarnaast worden gesteld dat deze een materiële impact hebben op de gerapporteerde effectieve belastingdruk. Indien we de verklaringen van de aanpassingen nader beoordelen, dan blijkt dat een aanpassing van de waardering van actieve belastinglatenties met 134 keer het meest voorkomt. Ook zijn er met 121 waarnemingen veel ondernemingen die geen actieve belastinglatentie opnemen in het jaar dat deze ontstaat, omdat het management het niet waarschijnlijk acht dat er in de toekomst voldoende fiscale

winst zal zijn om deze te realiseren. Gedurende de onderzoeksperiode zijn er daarnaast 76 waarnemingen waarbij een onderneming een actieve belastinglatentie realiseert die zij niet had verantwoord. In deze gevallen heeft het management (achteraf bezien) de realisatie van de actieve belastinglatentie te voorzichtig ingeschat. Als we de aanpassingen van actieve belastinglatenties splitsen dan valt direct op dat gemiddeld genomen ondernemingen veel vaker actieve belastinglatenties opwaarderen dan dat ze deze afwaarderen. Van alle aanpassingen van de actieve belastinglatentie gedurende onze onderzoeksperiode heeft 67% betrekking op een opwaartse aanpassing terwijl slechts 33% betrekking heeft op een neerwaartse aanpassing. Het management dient op basis van IAS 12.34 een actieve belastinglatentie op te nemen indien de kans groter is dan 50% dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn. Op basis hiervan zouden wij verwachten dat de opwaartse en neerwaartse aanpassingen gemiddeld genomen gelijk zouden zijn verdeeld. Onze resultaten laten echter zien dat het management moeite heeft met het toepassen van deze drempel. Management lijkt daarvoor gemiddeld genomen de realisatie van de actieve belastinglatentie te voorzichtig in te schatten. Onze onderzoeksresultaten onder IFRS zijn conform voorgaand onderzoek van Epe (2010). Dit onderzoek concludeert ook dat actieve belastinglatenties van beursgenoteerde ondernemingen gemiddeld genomen te laag worden opgenomen.

In het tweede deel van ons onderzoek beoordelen wij de gemiddelde impact van aanpassingen van actieve belastinglatenties op de gerapporteerde effectieve belastingdruk. Om de impact te bepalen op de effectieve belasting-

Tabel 2 Overzicht van verklaringen uit de effectieve belastingdruk inzake de opname van actieve belastinglatenties (ABL) van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen voor de periode 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal
Geselecteerde Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen	92	92	92	92	92	460
Aantal beursgenoteerde ondernemingen met een impact op de effectieve belastingdruk a.g.v. ABL	37	46	42	45	48	218
Percentage beursgenoteerde ondernemingen met een impact op de effectieve belastingdruk a.g.v. ABL	40%	50%	46%	49%	52%	47%
Verklaringen vanuit de effectieve belastingdruk analyse						
Realisatie van niet-opgenomen actieve belastinglatenties	12	13	16	20	15	76
Geen opname van actieve belastinglatentie	23	26	22	24	26	121
Aanpassing opgenomen actieve belastinglatentie	19	28	27	30	30	134
Totaal	54	67	65	74	71	331
Uitsplitsing aanpassingen opgenomen actieve belastinglatentie						
Opwaartse aanpassing opgenomen actieve belastinglatentie	68%	79%	67%	63%	60%	67%
Neerwaartse aanpassing opgenomen actieve belastinglatentie	32%	21%	33%	37%	40%	33%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

druk hebben wij de bedragen vanuit het aansluitingsoverzicht effectieve belasting verzameld en deze afgezet tegen de winst voor belastingen zoals opgenomen in Compustat Global. Voor ondernemingen die het overzicht procentueel bepalen hebben wij de bedragen op basis van de jaarrekening herleid door het percentage af te zetten tegen het resultaat voor belasting. In onze steekproef hebben wij waarnemingen van ondernemingen met een verlies voor belasting. In sommige gevallen leidt dit tot percentages die slecht zijn te vergelijken met ondernemingen die een winst rapporteren en dezelfde aanpassingen hebben ten aanzien van actieve belastinglatenties. Daarom hebben wij alle percentages absoluut gemaakt door zowel de aanpassingen als de resultaten voor belastingen absoluut te maken. Onze steekproef bevat daarnaast een aantal waarnemingen met extreme scores. Deze scores worden vooral veroorzaakt door ondernemingen die een relatief klein resultaat voor belastingen rapporteren. De impact van aanpassingen van actieve belastinglatenties kan hierdoor leiden tot zeer grote scores vanwege de kleine noemers. Alvorens het ongewogen rekenkundige gemiddelde te bepalen, hebben wij daarom alle observaties met een score die hoger was dan viermaal de standaarddeviatie van de categorie waartoe deze behoort, verwijderd. Tabel 3 bevat de resultaten van de ongewogen rekenkundige gemiddelde impact van aanpassingen van actieve belastinglatenties op de gerapporteerde effectieve belastingdruk van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Uit tabel 3 blijkt dat het niet opnemen van actieve belastinglatenties een gemiddelde impact van 17,1% heeft op de effectieve (absolute) belastingdruk. De aanpassing van de waardering van actieve belastinglatenties heeft een impact van 10,2% op de effectieve (absolute) belastingdruk. De

realisatie van niet opgenomen fiscale verliezen heeft een wat lagere impact van gemiddeld 3,9% op de effectieve (absolute) belastingdruk. In alle categorieën is sprake van veel spreiding wat blijkt uit de hoge standaarddeviaties evenals de hoge maximumscores. In totaliteit kan op basis van onze onderzoeksresultaten worden gesteld dat de problematiek rondom de opname van actieve belastinglatenties gemiddeld genomen een sterke invloed heeft op de gerapporteerde effectieve belastingdruk van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen die rapporteren op basis van IFRS. Naar onze mening wordt deze impact sterk beïnvloed door de zwart-witbenadering die besloten ligt in de waarschijnlijkheidstoets. Hierdoor worden rechten voor voorwaartse verliescompensatie en verrekenbare tijdelijke verschillen pas opgenomen als de drempel van 50% wordt overschreden.

5 Een nieuw model voor de waardering van actieve belastinglatenties

De waardering van actieve belastinglatenties is omgeven door veel onzekerheden en soms subjectieve inschattingen waarvoor in IAS 12 geen nadere bepalingen zijn opgenomen. Wij vinden dat de subjectiviteit wordt versterkt door het feit dat actieve belastinglatenties niet contant mogen worden gemaakt. Diverse onderzoekers (zie onder meer Kissinger, 2006 en Amir et al., 2001) stellen dat latente belastingen gewaardeerd zouden moeten worden op basis van hun contante waarde. Kissinger (2006) stelt dat belastinglatenties contant dienen te worden gemaakt indien er in de toekomst een belastingkasstroom ontstaat als gevolg van de afwikkeling van de belastinglatenties. Ingeval van actieve belastinglatenties is veelal sprake van een toekomstige kasstroom. Bij een actieve belastinglatentie uit hoofde van rechten op voorwaartse verliescompensatie is, bij

Tabel 3 Gemiddelde impact van actieve belastinglatenties (ABL) op de effectieve belastingdruk van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen voor de periode 2005-2009

Realisatie van niet-opgenomen fiscale verliezen op de effectieve belastingdruk (N)*	73
Gemiddelde impact op effectieve belastingdruk (absoluut)	3,9%
Standaarddeviatie (absoluut)	10,0%
Maximum (absoluut)	74,0%
Impact geen opname van actieve belastinglatentie op de effectieve belastingdruk (N)*	118
Gemiddelde impact op effectieve belastingdruk (absoluut)	17,1%
Standaarddeviatie (absoluut)	31,8%
Maximum (absoluut)	172,9%
Impact aanpassingen waardering actieve belastinglatentie op de effectieve belastingdruk (N)*	128
Gemiddelde impact op effectieve belastingdruk (absoluut)	10,2%
Standaarddeviatie (absoluut)	18,4%
Maximum (absoluut)	106,2%
* Na correctie van uitbijters op basis van 4 maal de standaarddeviatie	

toekomstige realisatie, bijvoorbeeld sprake van een vermindering van belastingbetalingen. Door het toestaan van het verdisconteren van actieve belastinglatenties wordt recht gedaan aan de tijdswaarde van de belastinglatentie. Tegelijkertijd kunnen door middel van het contant maken van belastinglatenties de verwachte toekomstige fiscale kasstromen worden gecorrigeerd voor inherente systematische risico's. Mede op basis hiervan kan door het management van ondernemingen op een concretere wijze invulling worden gegeven aan het waarschijnlijkheidscriterium. Wij zijn van mening dat dit leidt tot relevantere informatie voor de lezers van de jaarrekening en vermoedelijk tot kleinere toekomstige aanpassingen van actieve belastinglatenties.

In de huidige situatie is het op basis van IAS 12.53 echter niet toegestaan om rekening te houden met de tijdswaarde van actieve belastinglatenties. Wij zijn van mening dat het toch mogelijk is om op een theoretisch juiste wijze tot een waarderingsmodel voor belastinglatenties te komen waarbij verwachte toekomstige resultaten worden verdisconteerd voor het risico dat in de verwachtingen besloten ligt. Hierbij wordt recht gedaan aan het nominale principe in IAS 12 maar wordt tegelijkertijd op een goed onderbouwde wijze rekening gehouden met de (inherente) risico's in de projecties van toekomstige fiscale winst. Onze methodiek geeft een invulling aan de waarschijnlijkheid van toekomstige fiscale winst en waarborgt tegelijkertijd interne consistentie van de uitgangspunten die in de jaarrekening worden gehanteerd bij de waardering van andere vaste activa. In onze methode worden de projecties die worden gehanteerd in de impairmenttestmodellen vertaald naar verwachte fiscale winsten per fiscale eenheid. Een bijkomend voordeel is dat bij veel ondernemingen zowel de projecties van toekomstige resultaten (kasstromen) als het risico in deze projecties al zijn bepaald voor de impairmenttest onder IAS 36 *Bijzondere waardevermindering van activa* (IAS 36). Bij een impairmenttest worden de risico's die kunnen veroorzaken dat de werkelijke resultaten (kasstromen) lager uitkomen dan de geprojecteerde resultaten opgenomen in de disconteringsvoet waartegen de geprojecteerde kasstromen contant worden gemaakt. Op grond van IAS 36 dient de disconteringsvoet rekening te houden met de huidige marktbeoordelingen voor de tijdswaarde van geld en de risico's die inherent zijn aan het actief waarmee geen rekening is gehouden in de schattingen van toekomstige kasstromen. De disconteringsvoet geeft weer hoe de markt de specifieke risico's zou beoordelen en houdt rekening met risico's die verbonden zijn aan landen, valuta, prijzen en kasstromen. De disconteringsvoet die wordt gebruikt voor het uitvoeren van impairmenttesten onder IAS 36 is in de praktijk veelal gelijk aan de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet.

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

$$WACC = \left(K_e \times \frac{E}{D + E} \right) + \left(K_d \times (1 - T) \times \frac{D}{D + E} \right)$$

Waarin:	
WACC	Gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet
K_e	Kostenvoet eigen vermogen
K_d	Kostenvoet vreemd vermogen
$\frac{E}{D + E}, \frac{D}{D + E}$	Verhouding eigen en vreemd vermogen in de 'optimale' vermogensstructuur
T	Belastingtarief

De kostenvoet voor het eigen vermogen wordt hierbij bepaald door het Capital Asset Pricing Model (CAPM) van Sharpe (1964) en Lintner (1965). Het CAPM-model is een algemeen geaccepteerde methode voor het bepalen van het vereiste rendement op het eigen vermogen van een onderneming. Voor de berekening van de kostenvoet eigen vermogen wordt de volgende formule gebruikt:

$$K_e = r_f + \beta_e \times MRP$$

Waarin:	
K_e	Kostenvoet eigen vermogen
r_f	Risicovrije rente
β_e	Bèta coëfficiënt eigen vermogen
MRP	Marktrisicopremie

De risicovrije rente is het verwachte rendement op een risicovrij actief. Vaak wordt deze afgeleid van het rendement op staatsobligaties. Een investering in een actief brengt echter risico met zich mee. Ter compensatie voor dit risico vereisen deelnemers in de markt een risicopremie. Voor het bepalen van de geschikte risicopremie wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-systematisch risico en systematisch risico. Het niet-systematisch risico heeft betrekking op bedrijfsspecifieke omstandigheden. Dit risico kan worden geëlimineerd door te diversifiëren waarbij een portofolio wordt aangehouden. Het systematisch risico heeft betrekking op algemene marktfactoren en kan niet worden geëlimineerd. Een risicopremie wordt alleen betaald voor het systematische risico omdat deze niet kan worden geëlimineerd. Het systematische risico wordt in het CAPM gemeten door middel van een bèta coëfficiënt. De bèta coëfficiënt geeft een indicatie van het marginale risico van een investering in een actief (of een aandeel) in vergelijking met het risico van de markt als geheel. De bèta is een maatstaf voor de volatiliteit en daarmee het risico van een bepaald actief in verhouding tot de totale markt. Een

bèta groter dan één wijst erop dat het actief of aandeel volatieler is dan de markt en een bèta kleiner dan één wijst erop dat het aandeel minder volatiel is dan de markt. De risicopremie wordt berekend door de marktrisicopremie te vermenigvuldigen met de bèta van de desbetreffende onderneming. De kostenvoet vreemd vermogen is het gewogen gemiddelde rendement dat een vermogensverschaffer van het bedrijf vereist op rentedragende schulden. Omdat de rente op schulden aftrekbaar is van de belasting wordt een kostenvoet na belasting gehanteerd.

Bij de waardering van actieve belastinglatenties dient rekening te worden gehouden met dezelfde risico's. Hoewel bij de waardering van actieve belastinglatenties geen rekening mag worden gehouden met de tijdswaarde van geld, kunnen geprojecteerde toekomstige fiscale resultaten worden gecorrigeerd voor systematische risico's. Er moet namelijk worden beoordeeld of het waarschijnlijk is dat er voldoende fiscale winst zal zijn. Wij delen de mening van Williams en Findlay (1975) dat de risico's rondom de actieve belastinglatentie het best tot uitdrukking komen in de gemiddelde vermogenkostenvoet. De te hanteren risicocorrectie voor actieve belastinglatenties kan daardoor worden afgeleid uit de disconteringsvoet die voor de impairmenttest wordt gehanteerd en waar de risicopremie onderdeel van uitmaakt. Indien van de gewogen gemiddelde vermogenkostenvoet de risicovrije rente wordt afgetrokken dan resteert de risicopremie die verbonden is aan de onderneming. IAS 36 vereist dat een disconteringsvoet voor belastingen wordt gebruikt. De basis voor conclusies van IAS 36 geven hiervoor als reden dat sommige toekomstige belastingstromen al opgenomen zijn in latente belastingen. Het is echter niet mogelijk om vanuit het CAPM-model een disconteringsvoet voor belastingen af te leiden. Daardoor wordt in de praktijk veelal gerekend met een disconteringsvoet en kasstromen na belastingen waarbij vervolgens via een iteratieve berekening ook de disconteringsvoet voor belastingen kan worden berekend (zie Kvaal, 2007). Voor de bepaling van de risicopremie stellen wij voor om zowel de gewogen gemiddelde vermogenkostenvoet als de risicovrije rente na belastingen te bepalen. In lijn met de zienswijze van Findlay en Williams (1985) vinden wij dat omdat de toekomstige belastingbetalingen niet fiscaal aftrekbaar zijn, de kasstromen automatisch na belastingen zijn. Wij vinden het daardoor het meest zuiver om een disconteringsvoet na belastingen te hanteren. Door de toekomstige fiscale winst te corrigeren voor de risicopremie neemt het deel van de geprojecteerde fiscale winst die als waarschijnlijk wordt aangemerkt af naarmate de projectie verder in de toekomst ligt. Dit is logisch aangezien het risico dat voorspellingen niet uitkomen groter wordt naarmate het voorspellingen zijn over verder in de toekomst gelegen gebeurtenissen. Hierdoor ontstaat een

objectieve waardering van de actieve belastinglatentie. Het volgende eenvoudige voorbeeld illustreert onze waarderingmethodiek.

Voorbeeld:

Een onderneming opereert in haar thuisland en is er marktleider. Als gevolg van impairmentlasten in het verleden heeft de onderneming fiscaal voorwaarts te verrekenen verlies beschikbaar in een land waarbij er sprake is van een onbeperkte termijn voor verliesverrekening. Het bedrijf verwacht gedurende de komende 20 jaar een stabiele fiscale winst van EUR 1 miljoen per jaar. Hierna zijn de te verrekenen verliezen verlopen. Echter, gezien toenemende concurrentie is er een risico dat het bedrijf marktaandeel gaat verliezen en dat de prijsdruk gaat toenemen. Vanuit de WACC-analyse voor de impairmenttest wordt een risicofactor van 10% om deze risico's mee te wegen afdoende geacht. Onderstaande tabel illustreert hoe de risico's in de projecties invloed hebben op de toekomstige fiscale winst die waarschijnlijk wordt geacht ('gecorrigeerde fiscale winst'):

Tabel 4

Jaar	Verwachte fiscale winst (EUR)	Risico-aanpassingsfactor	Gecorrigeerde fiscale winst (EUR)
2012	1.000.000	1,1000	909.091
2013	1.000.000	1,2100	826.446
2014	1.000.000	1,3310	751.315
2015	1.000.000	1,4641	683.013
2016	1.000.000	1,6105	620.921
2017	1.000.000	1,7716	564.474
2018	1.000.000	1,9487	513.158
2019	1.000.000	2,1436	466.507
2020	1.000.000	2,3579	424.098
2021	1.000.000	2,5937	385.543
2022	1.000.000	2,8531	350.494
2023	1.000.000	3,1384	318.631
2024	1.000.000	3,4523	289.664
2025	1.000.000	3,7975	263.331
2026	1.000.000	4,1772	239.392
2027	1.000.000	4,5950	217.629
2028	1.000.000	5,0545	197.845
2029	1.000.000	5,5599	179.859
2030	1.000.000	6,1159	163.508
2031	1.000.000	6,7275	148.644
Totaal	20.000.000		8.513.564

Zoals de tabel laat zien, verwacht het bedrijf toekomstige fiscale winst van EUR 20 miljoen gedurende de 20 jaarsperiode. Echter, de gecorrigeerde toekomstige fiscale winst is significant lager (EUR 8,5 miljoen) vanwege de toegepaste risicofactor. Het bedrijf concludeert dus dat slechts EUR 8,5 miljoen van de geprojecteerde fiscale winst voldoet aan de waarschijnlijkheidsdrempel van IAS 12.

6 Conclusies

Het waarden van actieve belastinglatenties is een complexe aangelegenheid waarbij diverse aspecten en onzekerheden een rol spelen. In het bijzonder het betrouwbaar en consistent schatten van toekomstige fiscale winst is een lastige aangelegenheid. De waardering is omgeven door vele onzekerheden en inschattingen met als gevolg aanpassingen in latere perioden. Onze onderzoeksresultaten laten zien dat aanpassingen in de actieve belastinglatentie een grote impact hebben op de gerapporteerde effectieve belastingdruk van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Deze aanpassingen leiden tot volatiliteit in de effectieve belastingdruk en kunnen mede een averechts effect hebben op de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers. Uit ons onderzoek blijkt daarnaast dat aanpassingen in de waardering van actieve belastinglatenties frequent voorkomen. Ook hieruit blijkt dat de subjectieve inschatting die vereist is voor het al dan niet opnemen van actieve belastinglatenties lastig is.

Ondernemingen lijken gemiddeld genomen de realisatie van de actieve belastinglatentie te conservatief in te schatten omdat er meer opwaartse dan neerwaartse aanpassingen zijn. Om invulling te geven aan de waarschijnlijkheid van toekomstige fiscale winst pleiten wij voor een waarderingsmethodiek waarbij de risico's ten aanzien van de projecties direct worden afgeleid uit de aannames die worden gehanteerd in de impairmenttest. Op basis van deze systematiek wordt een concrete invulling gegeven aan het begrip waarschijnlijkheid waarbij de consistentie met andere aannames in de jaarrekening is gewaarborgd. ■

Drs. A. J. Brouwer RA is Director bij PwC en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, drs. E.W.J. Naarding RA is Senior Manager bij PwC en verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit en mr. S. Stoffelen is Manager bij PwC.

Noten

1 In het artikel 'Dwangsom' in het Financieel Dagblad van 29 augustus 2011 geeft Bartjens een analyse omtrent de beschikbare fiscale verliezen van vijftien grote Europese banken die zijn ontstaan in de krediet- en schuldencrisis en de bijbehorende opgenomen actieve belastinglatenties van circa EUR 92,5 miljard. Bartjens concludeert dat deze banken in de toekomst meer dan EUR 300 miljard aan winsten moeten maken om deze actieve belastinglatenties te realiseren.

2 In International Accounting Standard 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa (paragraaf 23) en International Financial Reporting Standard 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten (Bijlage A Definities) wordt de term waarschijnlijk ('probable') gedefinieerd als 'meer waarschijnlijk dan niet' ('more likely than not'), hetgeen een kans van meer dan 50% impliceert.

3 Bijvoorbeeld IAS 19 Personeelsbeloningen, IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa en IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa.

Literatuur

■ Amir, E., M. Kirschenheiter en K. Willard (2001), The aggregation and valuation of deferred taxes, *Review of Accounting Studies*, vol. 6, no. 2-3, pp. 275-297.

■ Amir, E. en T. Sougiannis (1999), Analysts' interpretation and investors' valuation of tax carryforwards, *Contemporary Accounting Research*, vol. 16, no. 1, pp. 1-33.

■ Autoriteit Financiële Markten (2010), *Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2010*; zie: www.afm.nl.

■ Ayers, B.C. (1998), Deferred tax accounting under SFAS No. 109: An empirical investigation of its incremental value-relevance relative to APB No. 11, *The Accounting Review*, vol. 73, no. 2, pp. 195-212.

■ Blokdijk, J. (1985) Actieve belastinglatenties en het voorzichtigheidsbeginsel, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde*, jg. 59, no. 1 (januari), pp. 5-21.

■ Chluddek, A. (2011), Perceived versus actual cash flow implications of deferred taxes: An analysis of value relevance and reversal under IFRS, *Journal of International Accounting Research*, vol. 10, no. 1, pp. 1-25.

■ Epe, P. (2010), *Winstbelasting in de bedrijfseconomische jaarrekening*, proefschrift Nyenrode Business Universiteit.

■ Findlay, M. C. en E. E. Williams (1985), Opportunity cost, discounting, and deferred tax liabilities: A final note, *Journal of Business Finance & Accounting*, vol. 12, no. 2, pp. 183-185.

■ International Accounting Standards Board (2010), *International Financial Reporting Standards, International Accounting Standard 12 Income Taxes*, London.

■ Kampschöer, G.W.J.M. (1993), De transformatie van actieve belastinglatenties, *Maandblad voor de Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 67, no. 7/8 (juli/augustus), pp. 345-355.

■ Khalaf, R. (1993), Read those footnotes!, *Forbes*, February 15, p. 154.

- Kissinger, J. N. (2006), On discounting deferred taxes, *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, september, pp. 1-2.
- Kumar, K.R. en G. Visvanathan (2003), The information content of the deferred tax valuation allowance, *The Accounting Review*, vol. 78, no. 2, pp. 471-490.
- Kvaal, E. (2007), Discounting and the treatment of taxes in impairment reviews, *Journal of Business Finance & Accounting*, vol. 34, no. 5/6, pp. 767-791.
- Lintner, J. (1965), The valuation of risky assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, *Review of Economics and Statistics*, vol. 47, no.1, pp.13-37.
- Miller, G.S. en D.J. Skinner (1998), Determinants of the valuation allowance for deferred tax assets under SFAS No. 109, *The Accounting Review*, vol. 73, no. 2, pp. 213-233.
- Naarding, E.W.J. en H.P.A.J. Langendijk (2007), De waarderelevantie van actieve belastinglatenties in Nederland, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 81, no. 9 (september), pp. 388-396.
- PricewaterhouseCoopers LLP (2009), *Manual of Accounting – IFRS 2010*, London: CCH.
- Reimers, H.K.O. (2008), De uitspraak van de Ondernemingskamer in AFM versus Spyker, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 82, no. 7/8 (juli/ augustus), pp. 334-339.
- Reimers, H.K.O. (2010), De jaarrekeningprocedure na Hoge Raad inzake Spyker, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 84, no. 5 (mei), pp. 237-243.
- Schrand C. en M.H.F. Wong (2003), Earnings management using the valuation allowance for deferred tax assets under SFAS No. 109, *Contemporary Accounting Research*, vol. 20, no. 3, pp. 579-611.
- Sharpe, W.F. (1964), Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, *The Journal of Finance*, vol. 19, no. 4, pp. 425-442.
- Williams, E.E. en M.C. Findlay (1975), Discounting deferred tax liabilities: Some clarifying comments, *Journal of Business Finance & Accounting*, vol. 2, no.1, pp. 121-133.